

ФОТОГРАММЕТРИК УСУЛЛАР АСОСИДА ТУЗИЛГАН
ТОПОГРАФИК КАРТАЛАРНИНГ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ УЧУН
АҲАМИЯТИ

Инамова Наргиза Рустамовна

Мустақил тадқиқотчи

Зарифов Жамшидбек Давронбек ўғли

“ТИҚХММИ” МТУ талаба

Аннотация. Йирик масштабли топографик карталарни тузиш, янгилаш шу куннинг долзарб муаммолари ҳисобланиб, қишлоқ хўжалиги учун махсус йирик масштабли топографик карталарни тузиш ва уларни соҳалар бўйича қўллаш зарурлиги эътироф этилмоқда. Илмий изланишлар натижасида муаллифлар томонидан қишлоқ хўжалиги учун махсус йирик масштабли топографик карта тузиш тўғрисида тавсиялар берилган.

Аннотация. Создание специализированных топографических карт сельскохозяйственного назначения на основе крупномасштабных топографических карт является актуальными задачи перед специалистами в этой области. В ходе научных исследований авторами создана крупномасштабная специализированная топографическая карта сельскохозяйственного назначения.

Annotation. Creation of large-scale topographic maps and modernizing of them are urgent tasks. Specialized large-scaled topographic maps, which are created in the purpose of agricultural sector and using of them in the other fields, are recognized as very crucial. Through numerical scientific researches, the authors created a large-scale topographic map of agricultural purpose.

Маълумки, топографик карталарни қўлланилиш доираси ниҳоятда кенг бўлиб, инсон фаолияти ҳамда табиий жараёнлар натижасида ер юзасининг кўриниши узлуксиз ўзгариб бориши натижасида топографик карталарни янгиланиши уларнинг мазмунини жойларнинг замонавий ҳолатига тўғрилаш ва қабул қилинган координаталар тизимида ва амалдаги шартли белгиларда нашр этилиши эътироф этилади [1].

Топографик карталарни яратиш ва уларни ҳалқ хўжалигининг барча соҳаларида қўлланилиши ҳамда янгиланиши уларнинг мазмунини жойларнинг ҳолати бўйича мониторинг қилишда, йирик масштабли махсус карталарни тузишга олиб келмоқда.

Карта тузиш жараёнлари икки босқичда, дала ва камерал ҳолатларда амалга оширилиши ҳаммамизга маълум. Камерал ҳолатда карта тузиш жараёнлари бир неча мушкул босқичларни ўз ичига олади. шулардан бири карта тузишда тайёргарлик ишларидир. Биз илмий, таҳлилий изланишлар натижасида энг самарали ишлар сифатидаги қуйидагиларни эътироф этишимиз мумкин:

❖ карта янгиланишига зарур бўладиган аэрофотосъёмка, геодезик, картографик ва адабий-ахборот материалларни йиғиш ва тизимлаштириш ҳамда уларнинг даражасини ва фойдаланиш тартибини аниқлаш.

❖ йиғилган материаллар асосида янгиланаётган картани аниқлиги текширилади ва жойдаги ўзгаришлар миқдори ва характери, янгилаш керак бўлмаган ва рельефи ўзгарган участкаларининг варақлари аниқланади. Ўзгаришлар таҳлили асосида картани янгилаш усули бўйича қарор қабул қилинади.

❖ карта аниқлигини таҳлили кейинроқ олинган съёмка материаллари билан таққослаш асосида ёки картага янгиланаётган картани нашр этилгандан сўнг олинган геодезик пунктларни киритиш йўли билан амалга оширилади.

Бундан ташқари аниқликни текшириш фотограмметрик тармоқ кўриш йўли билан амалга ошириш мумкин.

Техник лойиҳани, камерал ишларининг лойиҳасини ва картани янгилаш бўйича таҳририй кўрсатмаларни ишлаб чиқиш.

Камерал ишларининг лойиҳаси техник лойиҳасига мувофиқ ва ўзгаришлар характери ва миқдорини таҳлил қилиш ва картани аниқлигини инобатга олган ҳолда тузилади.

Лойиҳада ишлар технологияси аниқланади, зичланиш усуллари, сақланган контурлардан фойдаланиш, идоравий материаллардан фойдаланиш бўйича кўрсатмалар берилади. Таҳририй кўрсатмалар тузилади [2].

Маълумки, лойиҳа ишлари технологиясида суратларга фотограмметрик усули билан ишлов бериш катта аҳамиятга эгадир. Унга қўйидагилар киради:

Асос тармоғини зичланиши.

Зичланиш усули ўзгаришлар миқдорига ва мавжуд асос тармоғининг сифатига боғлиқ. асос нуқталари сифатида зичланиш планларига мўлжалланган эски трансформацион нуқталаридан ёки картадаги сақланган контур нуқталаридан фойдаланиш мумкин. Баландлик зичланишида асос нуқталари сифатида картадаги сақланган баландлик нуқталаридан фойдаланиш мумкин.

Аэрофотосуратларнинг трансформациясини планивий зичланиш нуқталари ёки сақланган контур нуқталари бўйича бажарилади. Фотопланни тайёрлаш стандарт схемаси бўйича бажарилади. Рельеф ўзгарганда ва тоғли районларнинг карталари янгиланаётганда моделни тузиш ва ўлчаш универсал асбобларда бажарилади.

Жойнинг моделини тузиш ва ўлчаш. Ўзаро ориентирланиш фотограмметрик ишлар бўйича йўлланмасига мувофиқ бажарилади. Ташқи ориентирланиш учун асос тармоғининг зичланиш нуқталаридан ёки картада сақланган нуқталаридан фойдаланиш мумкин.

Фотопланлар тайёрлаш. дастлабки ишлар жараёнида ўзгаришларни карта нусхасига ёки ўймакорлик (графировка қилинган) асосга киритилар эди. Аммо, шу кунларда графировка ишлар ўрнига замонавий усуллар қўланилмоқда ва улар карта нусхасига киритилади.

Дала ишларидан энг масъулиятлиси бу аэросуратларга ишлов беришдан аввал, аэросуратларни дешифровка қилишдир [3].

Суратларни дешифровка қилиш, дешифровка қоида бўйича, камерал йўли билан кейинги дала ўрганиш ишларини бажарган ҳолда амалга оширилади. Дала ўрганиш ишларини юқори малакали топографларга топширилади. Улар одатга кўра, кейинги тuzатилган карталар асл нусхаларининг ҳам дала ўрганиш ишларини бажаришади.

Жойдаги объектларни ишончли аниқлаш мақсадида аэросуратлар дешифровка вақтида стереоскопик усулда назорат қилиниб, жой билан солиштириш, махсус эталонлар орқали кўрилиши тавсия этилади.

Дешифровка кўйидаги босқичларни ўзига олади:

- ❖ Аэрофотосуратлар ва ҳудуд бўйича йиғилган материаллар асосида ўзгаришларни аниқлаш.
- ❖ Ўзгаришларни дешифровка қилиш.
- ❖ Ноаниқ дешифровка қилинган ҳамда кўшимча характеристикалар талаб этилаётган объектларни шаффоф қоғозда белгилаш.

Агар янгилаш учун янги фотопландан фойдаланилса, унда дешифровка натижалар шартли белгиларда чизилган фотопланда бажарилади.

Агар картанинг шаффоф нусхаси янгиланса, унда дешифровка аэросуратда соддароқ чизиш йўли билан бажарилади, яъни суратда аниқ ўқиладиган чизиқли объектлар чизилмайди, фақат тушунтириш ёзувлари берилди. Шартли белгилар контурларини ҳам тўлдирмасдан тушунтириш ёзувлари берилди; Контур чегараларини сариқ рангдаги узликсиз чизиқ билан белгилаш мумкин.

Агар камерал дешифровка учун материал тўлиқ бўлмаса, унда аввал берилган йўналишлар бўйича дала ўрганишлар олиб борилади, ёки, агар керак бўлса, аэровизуал, кейин эса камерал дешифровка ўтказилади.

Карта тузиш жараёнида яна бир муҳим босқич бу мавжуд карталарга янги маълумотлар киритиш, мунтазам равишда маълумотларни ёритиб бориш, қишлоқ хўжалигида ерларни мониторинг қилиш жараёнида ўзгаришларни белгилашдан иборат бўлади [1].

Картанинг асл нусхасидаги мазмунини ўзгартириш усули ўзгартиришлар киритиладиган картографик асос турига, жойдаги ўзгаришлар миқдорига, янгиланаётган картанинг сифатига ва рельеф характериغا боғлиқ.

Картанинг шаффоф нусхасидан фойдаланилса, унда ўзгаришларни аэросуратдан трансформация йўли билан нусха олинадилар, ёки оддий картани масштабига келтирадилар.

Картанинг қаттиқ асосдаги нусхасидан фойдаланилса, ўзгаришларни универсал асбоблар ёрдамида киритилади, кейин эса шартли белгиларда чизилади.

Янги фотопландан фойдаланилса, барча карта мазмунининг элементлари шартли белгиларда эски картадан горизонтал чизиқлардаги рельеф кўчирилган фотопланда чизилади.

Кейинги босқич бу далада ерлар ҳолатини ўрганишдир. Бунда камерал усулида тузатилган карталар бўйича дала ишлари уларнинг мазмуни керакли миқдорий ва сифатли характеристикалар, ўз номлар ҳамда аэросуратларда акс эттирилмаган ушбу жойдаги объектлар билан тўлдириш мақсадида қилинади. Улар қоида бўйича камерал ишлари тугатилганда бажарилади. Алоҳида ҳолларда жойлардаги шароитларга кўра бу иқтисодий мувофиқликка асосланса аэросуратларни дешифровкаси далада карталарни камерал тузатишдан аввал бажарилишига рухсат берилади[1].

Дала текширувининг иш ҳажми картанинг ҳар бир варағи учун камерал тузатиш натижалари асосида ўрнатилади, бу эса жойлардаги ўзгаришлар миқдорига ҳамда қабул қилинган картанинг янгиланиш технологиясига боғлиқ ва тасдиқланган ишчи лойиҳаси асосида аниқланади.

Дала текшируви ичига қўйидагиларни қамраб олади:

- картанинг тузатилган асл нусхасини текириш.
- суратларда кўринмаган объектларни киритиш.
- картани аниқлигини аниқлаш керак, агар бундай маълумот бўлмаса.
- мавжуд ва етарли бўлмаган географик номлар ва характеристикаларни йиғиш.

-давлат геодезик тизими пунктларини текшириш.

Текширув тўлиқ ёки қисман бўлиши мумкин. Карта аниқлигини текшириш асбоблар билан планвий ёки баландлик асос нуқталаридан ўтказилади.

Дала текшируви асосида картанинг сифати ва уни нашрга тайёрлаш яроқлиги тўғрисида хулоса қилинади.

Тузилган карталарни, муаллифлик нусхасини, асл нусха нашрини тайёрлаш усули янгилаш вақтида қабул қилинган асосга боғлиқ [1].

Бунда қўйидаги усуллар фойдаланиш мумкин:

- икки томонлама нусха кўчириш усули.
- ўзгаришларни тираж оттискаларига кўчириш усули.

**1-шакл. Аэросуратдан махсус топографик қишлоқ хўжалик
кارتасини яратиш**

Янги съёмка ёки янгилаш натижасида йирик масштабдаги топографик съёмкалар, картографик материаллар асосида карталарни тузиш шу кунларда қўйидаги бир неча босқичларда олиб борилиши мумкин:

-янгилашишга мўлжалланган карталар варақларини аниқлаш, саралаш.

-йирик масштабдаги янгиланган карталар билан тўлиқ қопланмаган карталар варақларини аниқлаш.

-координата тизими ёки шартли белгилар бошқатдан расмийлаштириш учун амалдагига мувофиқ бўлмаган карталарни аниқлаш.

2-шакл Топографик карталарини генерализациялаш

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш зарурки, йирик масштабли топографик карталарни тузиш, янгилаш шу куннинг долзарб муаммолари ҳисобламоқда. Жумладан қишлоқ хўжалиги учун махсус йирик масштабли топографик карталарни тузиш ва уларни соҳалар бўйича қўллаш вақти етиб келди. Бу усулда тузилган карталар оддий, анъанавий усулларда тузилган топографик карталардан бир неча мартаба афзал ва арзон бўлиши амалиётда исботланди.

Адабиётлар:

1. Мирзалиев Т., Мусаев И. Картография, Т., Илм зиё, 2007, -160 б.
2. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. - М: МГУ, 1988.

3. Берлянт А.М. Геоинформационные картографирование. -М: 1997.-64 с.
4. Интернет маълумотлари.

